

TÍTULO: DA INQUIETAÇÃO DISCENTE À PRÁTICA COLABORATIVA: CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS EM SAÚDE DA FAMÍLIA

DOI: 10.5281/zenodo.17840076

AUTORES: NATÁLIA CAETANO SILVA DUARTE, ANA BEATRIZ DE SOUZA, IZABELLY MARA GOMES COSME, ALEXSANDRA DE OLIVEIRA COSTA

INTRODUÇÃO: O GRUPO DE ESTUDOS É UMA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA QUE REÚNE PARTICIPANTES COM INTERESSES COMUNS EM APROFUNDAR CONHECIMENTOS SOBRE DETERMINADA TEMÁTICA. TRATA-SE DE UMA PROPOSTA INOVADORA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE, AO VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGOS QUALIFICADOS ENTRE DOCENTES E DISCENTES. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE MEMBROS DO GRUPO DE ESTUDOS EM SAÚDE DA FAMÍLIA (GESF) NA CRIAÇÃO E CONDUÇÃO DO GRUPO. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS AÇÕES REALIZADAS ENTRE FEVEREIRO E AGOSTO DE 2025, EM SOBRAL-CE, PELOS INTEGRANTES DO GESF, VINCULADO À UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, VOLTADAS À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRUPO. O PROJETO INICIAL FOI DEFINIDO EM DUAS REUNIÕES REMOTAS, CONDUZIDAS PELA DOCENTE COORDENADORA, COM PARTICIPAÇÃO DE DUAS DOCENTES E SETE DISCENTES DE ENFERMAGEM. ATUALMENTE, O GRUPO REALIZA ENCONTROS PRESENCIAIS QUINZENAIS PARA APROFUNDAR TEMÁTICAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), COM DISCUSSÕES CONDUZIDAS PELOS PRÓPRIOS MEMBROS. A COMPOSIÇÃO ATUAL INCLUI TRÊS DOCENTES DA UNIVERSIDADE, TRÊS PROFISSIONAIS ATUANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E SETE DISCENTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. **RESULTADOS:** O GESF SE CONFIGURA COMO UM ESPAÇO MULTIPROFISSIONAL E INTERINSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO, TROCA DE SABERES E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO ENTRE TEORIA E PRÁTICA. O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE ESTUDOS POSSIBILITOU SIGNIFICATIVA APROXIMAÇÃO DOS PARTICIPANTES COM A TEMÁTICA, FAVORECENDO A CONSTRUÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O INCREMENTO DA AUTONOMIA ESTUDANTIL E A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE CRÍTICA. TAIS ASPECTOS REFLETIRAM-SE POSITIVAMENTE NO DESEMPENHO ACADÊMICO E PROJETAM IMPACTOS RELEVANTES NA FUTURA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS INTEGRANTES. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO GESF PROMOVE INTEGRAÇÃO MULTIPROFISSIONAL, PROTAGONISMO DISCENTE E IMERSÃO EM TEMÁTICAS ESSENCIAIS DA ESF. A EXPERIÊNCIA DEMONSTROU POTENCIAL PARA AMPLIAR COMPETÊNCIAS TÉCNICAS, CIENTÍFICAS E HUMANÍSTICAS, ALÉM DE FAVORECER DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES CRÍTICAS E REFLEXIVAS, COM REPERCUSSÕES POSITIVAS NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO E NA FUTURA PRÁTICA PROFISSIONAL.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ENFERMAGEM, EDUCAÇÃO SUPERIOR.